

**ZAMONAVIY O'ZBEK SHE'RIYATI OBRAZLARIGA XOS REALISTIK
XUSUSIYATLAR**

(XX asr 80-90 yillar she'riyatidagi obrazlar tabiati misolida)

NISHONOVA XURSHIDA YUSUFJANOVNA

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi

O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti, tayanch doktoranti

khurshidanishonova@gmail.com

[Tel:\(+998\)93-577-13-69](tel:+998935771369)

Annotatsiya. Obraz va uning tabiati adabiyotning kamoloti, yozuvchining mahorati darajasini belgilovchi bosh omildir. Bu ijodkorning adabiyotda o'z badiiy, falsafiy g'oyalari tizimini yaratishi demakdir. Adabiyot paydo bo'lganidan beri muallif aytmoqchi bo'lgan fikr so'z, obraz, g'oya sifatida voqelangan va bu hodisa qonuniyatga aylangan. Ijodkor obraz vositasida borliqni angelaydi, o'zi anglagan mohiyatni va o'zining anglanayotgan narsaga hissiy munosabatini ifodalaydi. Shu ma'noda obraz adabiyot va san'atning fikrlash shakli, usuli sanaladi. Mazkur maqolada poetik obrazning so'z san'atidagi o'rni va nazariy masalalari, XX asrning 80-90 yillar o'zbek she'riyatidagi poetik obraz tabiati haqida so'z boradi. Shu munosabat bilan ushbu maqolada ko'tarilgan mavzuning ahamiyati va dolzarbligi muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar. Poetik obraz tabiati, mavzu va g'oya munosabati, ijtimoiy ong, fikrlar xilma-xilligi, baholash mezonlari.

НИШОНОВА КУРШИДА ЮСУФЯНОВНА

Академия наук Республики Узбекистан

Институт узбекского языка, литературы и фольклора, докторант

khurshidanishonova@gmail.com

Телефон: (+998)93-577-13-69

**К ОБРАЗАМ СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПОЭЗИИ
ОБСТВЕННЫЕ РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
(на примере характера образов в поэзии 80-90-х годов 20 века)

Абстрактный. Образ и его характер — главный фактор, определяющий совершенство литературы и уровень писательского мастерства. Это значит, что творец создает в литературе систему своих художественно-философских идей. С момента возникновения литературы мысль, которую хочет выразить автор, реализовалась как слово, образ и идея, и это явление стало законом. Художник воспринимает существование через изображение, выражает суть воспринимаемого им и свое эмоциональное отношение к воспринимаемому. В этом смысле образ считается способом мышления в литературе и искусстве. В данной статье говорится о месте и теоретических вопросах поэтического образа в искусстве слова, природе поэтического образа в узбекской поэзии 80-90-х годов XX века. В связи с этим важна важность и актуальность темы, поднятой в данной статье.

Ключевые слова. Характер поэтического образа, соотношение субъекта и идеи, общественное сознание, многообразие мнений, критерии оценки.

NISHONOVA KURSHIDA YUSUFJANOVNA
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
Institute of Uzbek language, literature and folklore, doctoral candidate
khurshidanishonova@gmail.com
Phone: (+998)93-577-13-69

**TO THE IMAGES OF MODERN UZBEK POETRY INHERENT
REALISTIC CHARACTERISTICS**
*(as an example of the nature of images in the poetry of the 80s-90s of the
20th century)*

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Abstract. The image and its nature is the main factor that determines the perfection of literature and the level of the writer's skill. This means that the creator creates a system of his artistic and philosophical ideas in literature. Since the beginning of literature, the thought that the author wants to express has been realized as a word, image, and idea, and this phenomenon has become a law. The artist perceives existence through the image, expresses the essence he perceives and his emotional attitude to what he perceives. In this sense, the image is considered a way of thinking in literature and art. This article talks about the place and theoretical issues of the poetic image in the art of words, the nature of the poetic image in the Uzbek poetry of the 80s and 90s of the 20th century. In this regard, the importance and relevance of the topic raised in this article is important.

Keywords. The nature of the poetic image, the relationship between the subject and the idea, social consciousness, diversity of opinions, evaluation criteria.

Kirish

Badiiy adabiyotda ijodkor maqsadi, xohish istagini namoyon qiluvchi obrazlar uning poetik obrazini belgilaydi. Obraz va uning tabiati adabiyotning kamoloti, yozuvchining mahorati darajasini belgilovchi bosh omildir. Bu ijodkorning adabiyotda o‘z badiiy, falsafiy g‘oyalari tizimini yaratishi demakdir. Adabiyot paydo bo‘lganidan beri muallif aytmoqchi bo‘lgan fikr so‘z, obraz, g‘oya sifatida voqelangan va bu hodisa qonuniyatga aylangan. Ijodkor obraz vositasida borliqni anglaydi, o‘zi anglagan mohiyatni va o‘zining anglanayotgan narsaga hissiy munosabatini ifodalaydi. Shu ma’noda obraz adabiyot va san’atning fikrlash shakli, usuli sanaladi. Voqelikni san’at va adabiyotda obrazlar vositasida aks ettirish haqidagi qarashlar Aristotel zamonidan buyon mavjud bo‘lsa-da, asosan, XIX asrning 1-yarmiga kelib Gegel nazariyasiga ko‘ra san’atning maqsadi erkinlikning haqiqiy harakteri, hissiy ifodasini topadigan go‘zal obraz yaratish

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

muammosi qo'yildi. Turli fan sohalari vakillari, adabiyotshunoslar, tilshunoslar, san'atshunoslar "obraz" istilohining ma'lum qirralariga munosabat bildirganlar. Bir qaraganda obraz deganda ko'z oldimizda san'at va adabiyotda hayotni o'ziga xos badiiy shaklda aks ettirgan manzara va karakterlar jonlanadi. Ammo obrazni tadqiq etishga qaratilgan izlanishlar hali oxiriga yetgan emas. Obraz va uning tabiati, xususiyatlari, ijtimoiy, lisoniy, badiiy, psixologik jihatlari bilan bog'liq so'nggi fikr aytilgan emas.

Adabiyotlar tahlili

Adabiyotshunoslikda poetik obraz muammosiga olimlar o'tgan Yunon-grek tamadduni zamonlaridan boshlab o'z qarashlarini bildirishgan. Ushbu izlanishlar asosan obrazning kelib chiqishi va ifoda usullariga bag'ishlangan bo'lib, yunon faylasufi Aristotel, sharq mutafakkirlari Abu Nasr Farobiy, Ibn Sino, nemis olimi Hegel, jadid mutafakkirlari Fitrat, Cho'lponlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, Rus adabiyotshunos olimi Y.Y.Bertels Alisher Navoiy ijodini o'rganar ekan, allomaning "Saddi Iskandariy" dostoni to'g'risida: "Navoiy bu asardan ko'zda tutgan maqsadi – komil podsho obrazi bo'lib, Iskandar zamonasining hukmdorlariga ibrat bo'lishi lozim edi"[6.408], deydi. Aytish kerakki, obrazga obyektiv baho berib bo'lmaydi. Negaki, har bir ijokor alohida fenomen bo'lgani kabi, u yaratgan obrazlarni baholovchi mezonlar ham alohida bo'lishi kerak. Nemis faylasufi I.Kant shu nuqtai nazardan obrazga subyektiv yondashishni tavsiya qiladi. Ko'rinadiki, obraz ma'lum bir vaziyat, davr taqazosi bilan yuzaga keladi.

Obraz uyg'onish Ovro'posi vakillari A.T.Baumgarten, G.V.G.Gegel, I.Kant tomonidan tadqiq etilgan. Keyinchalik V.G.Belinskiy, N.A.Dobrolyubovlar hayot haqiqati bilan aynan, degan qarashni inkor qilib, muallif orzu qilgan va anglagan hayot sifatida ko'rsatilgan. Abdurauf Fitrat esa san'atni qayta yaratish vositasi ekanini ko'rsatib beradi.

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolada adabiyotshunoslikning azaliy muammolaridan biri poetik obrazning tabiatiga xos jihatlar muhokama qilinadi. Uning kelib chiqishi va XX asrning soʻnggi choragida voqelanishiga oid jihatlar tavsiflanadi.

Oʻzbekistonda adabiyotshunoslikda Sharq va Gʻarb adabiyotiga xos obrazlar mezonlari tahlili qilindi va solishtirildi. Oliy taʼlimda poetik obrazga yondashuv meʼyorlari nazariyasi tahlillar yordamida asoslandi.

Tahlillar va natijalar

Sheʼriyatdagi obraz real hayot natijasidir. Ular hayot haqiqatini aks ettirish barobarida umumlashma fikrni ham ifodalaydi. Unda muallif hayot haqiqatini anglash oʻlaroq, anglatibgina qolmay goʻyoki rassom singari oʻz dunyosini yaratadi. “Obrazning bir-biriga oʻxshash boʻlmagan xususiyatlarining dinamik birlashuvi uning dominantasi bilan, yoki boshqacha qilib aytganda, ham butun asarning, ham uning alohida qismlarining asosiy gʻoyasi paydo boʻladigan ijodiy ish davrida shakllanadigan oʻzagi bilan belgilanadi. Asarning asosiy gʻoyasi, uning alohida qismlari, asoslari va obrazlari toʻgʻrisidagi tasavvurlar oʻzgarishi, boshqa shaklga kirishi mumkin, lekin uning birlamchi negizi ana shu oʻzanligicha qolib, unga asarning barcha badiiy xususiyatlari birlashadi. Ijodiy gʻoya batamom yetilib boʻlgandan soʻng, yozuvchi ishga kirishgan davrda uning emosional imkoniyatlari ortib boradi”[7.50].

Badiiy obraz shoir xayolotida anglangan, qayta ishlangan va anglatilgan hodisadir. Obraz butun anglovlarning qismi sifatida tushunilishi mumkin. Shundan kelib chiqib quyidagilarni orbazni anglash mezonlari sifatida oldik:

a) obraz – hayot haqiqatlarining tafakkurimizdagi badiiy ifodasi.

b) obraz – oʻzi ifodalayotgan real borliqdan ajralmagan, uzilmagan holda shoirning shaxsiy munosabatini aks ettiradi.

s) obraz shoir badiiy-estetik qarashlarining ayrim jihatlarini anglashda qoʻl keladi. U orqali oʻquvchi badiiy matnni oʻqish va tahlillash jarayonida ijodkorning demoqchi boʻlgan fikrini tushuna oladi.

d) obraz toʻliq aspektida oʻzida ramz tashiydi. Shuning uchun ular turlicha talqin qilinishi mumkin.

ye) obraz oʻzida gʻoyani aks ettiradi. Har bir obrazga munosabatni beishda uning mohiyatiga yashiringan gʻoyani zamon va makon nuqtai nazarida tushunish muhim. Bunda oʻquvchi qarashlari muhimdir.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Iogannes Bexer “Yomon rasmlarning aybi yomon chizilganida emas, balki yomon o‘ylanganidadir”, - degan fikri bor. Demakki, ijod mahsulining qiymati uning bahosi bilan emas, uni yaratgan iste’dod shaxsiyati bilan o‘lchanar ekan so‘z san’ati uchun ham bu mezon birdek taalluqli. Shundan kelib chiqib, aytish mumkinki, “yaxshi obraz”, “yomon obraz”, “ideal obraz”, “o‘rtamiyona obraz” degan tushunchaning o‘zi yo‘q. Aksincha, obraz ijodkorning o‘y-fikri, dunyoqarashi mahsuli ekan, biz obraz haqida fikr bildirayotganda ijodkor shaxsiyati, u yashab ijod qilgan zamon va makon, e’tiqod qilayotgan ishonch mezonlarini hisobga olishimiz shart.

Kuzatishlarga ko‘ra, ijodkorlarning aksariyati dastlab kichik she’rlar yozadilar. Unda asosan tasvir, aytilmoqchi bo‘lgan fikr syujetli uchulda taqdim etiladi. Lirik asarlarda syujet ko‘p tarmoqli, ko‘p liniyalı bo‘lmaydi. Maqsad biror voqeaga lirik munosabat orqali shoirlar hayot haqiqati haqidagi anglovlarini beradilar. Bunda voqelikka munosabat ijtimoiy, real ba‘zan psixologik bo‘lishi mumkin. Munosabat so‘zlarga singdiriladi, so‘zlar shoir aytmqochi fikr zalvorini o‘zida tashiydi. Bu zalvor so‘zni obrazga aylantiradi. So‘zlar ichki bir bog‘liqlik bilan fikrga ulanadi. So‘zni his qila olish iqtidor va anglov bilan bog‘liq. Ijodiy asar o‘lchovi ham shoirning asarlari, asarda obrazga singdirilgan tabiatga nisbatan olinadi. Ular ilohiy ilhom bilan ilohiy so‘zga yaqinlashib boradilar.

So‘z san’atida har qanday obraz ifodasi o‘z, so‘z birikmasi, ibora yoki misra bilan. Ijodkor o‘zining bilgilarini obrazga ayantirar ekan, til birliklaridan foydalanadi, albatta. Ijodkor voqelikda fikrini bayon qilish uchun tanlab olgan detal, timsol yoki biror narsa so‘zga aylanib, asar tarkibiga kiritiladi. Asarda fikr so‘zga so‘z orqali obrazga aylanadi.

Masalan, Ravshan Fayzning “Ey vatan” she’rini olaylik.

Dunyo deganlari bunchalar keng-a,

Men yashay bilmadim ko‘nglimga yenga:

Ketar bo‘lsam doim, ey vatan, senga

To‘ysam o‘zim to‘ydim, ko‘zim to‘ymadi...[8.60]

80-90 yillar she’riyatida “Vatan” so‘zi juda ko‘p qo‘llangan. Shu bilan birga bu so‘z ba‘zan obraz darajasiga ko‘tariladi, ba‘zan shoir nazarda tutgan obraz ochuvchisi, ifodachisiga aylanadi.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Masalan,

Vatan:

So‘z

Timsol

Umid

Qadriyat

Intilish

G‘oya

Maqsad tarzida qo‘llangan. Shuning natijasida obrazga aylangan.

So‘zdan har bir shoir istagan she’rida o‘zgacha lavha, yangi obraz yaratishi mumkin.

Shoir poetik obrazlar orqali hayot haqiqatini boshqa muhitga san’at olamiga yangi makon va zamon doirasiga olib kiradi. Yangi bosqichga ko‘taradi, unga o‘zgacha sifat beradi.

Avvalo, she’r matnida, qolaversa, shoirning butun she’rlari, shoir yashagan davr badiiy tafakkuri nuqtai nazaridan olib qaralsa, vatan bilan bog‘liq she’rlardagi mazmun anglashiladi.

Qaysidir she’rda ramziylik, qaysi birida reallik, boshqa birida psixologik munosabat mavjud. Shu tarzda har bir ijodkorning vatan bilan bog‘liq mazmun o‘zining original talqiniga ega bo‘ladi. O‘zgacha falsafiy-lirik, polisemik obraz sifatida shakllanadi.

Ijodkor obrazlar orqali hayot haqiqatini san’at olamiga, yangi xronotopga yo‘naltiradi, yangi bosqichga ko‘taradi, unga o‘zgacha sifat olib kiradi. Ma’lumki, hayotda inson boshqa bir kishining tashvishidan unchalik ham tashvishlanavermaydi. San’at orqali berilgan dard esa hamisha boshqalar e’tiborini tortgan.

Shoirning tasvir olamida kim turishidan qat’iy nazar uning hislari alohida shaxsning kechinmalari sifatida qabul qilinadi. Shuning uchun kitobxon bu kabi asarlar mutolaasidan zavq tuyadi. Sababi ijodkor hayot haqiqatining mohiyatiga razm soladi. *Ma’lum bir dalil bilan hamjins, hamohang bo‘lgan boshqa ko‘plab*

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

dalillarni kuzatadi, o'rganadi, ularning nazardan chetda qolgan, unutilgan yoki noma'lum bo'lgan go'zallik qirralarini tadqiq etadi va konkret bir obrazga umumlashtirib beradi[1.5]. Shuning uchun bir obraz yaratilshiga asos bo'lgan badiiy haqiqat hayot haqiqatiga nisbatan ko'lamdor. Shuning uchun ham obraz bir necha harakterda paydo bo'ladi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Poetik obraz she'riyatning ehtimol eng muhim, lekin eng tumanli, sirli, hal qilinmagan va tushuntirib bo'lmaydigan elementidir. Busiz she'riy asar haqiqatining o'zi amalga oshmaydi. Qofiyalar qanchalik boy bo'lmasin, ritm qanchalik mukammal bo'lmasin, so'zlar qanchalik jaranglamasin, she'riyat obrasiz o'likdir. Umuman badiiy obraz, xususan, poetik obraz atrofida hali ham qizg'in munozaralar davom etmoqda, turli falsafiy qarashlar to'qnash keladi, san'at tarixiga oid ilmiy risolalar yoziladi...

Murakkabni soddaga, oddiyini murakkabga aylantirish, turli narsalarda va umuman, turli narsalarda umumiylikni topish, obyektlarni timsollash va hissiyotlarni "obyektivlashtirish" poetik obraz yaratishning asosiy usullaridir. She'riy obrazlarda fikr yuritish – kompyuter klaviaturasidagi harflar ulkan olamning, bepoyon va cheksiz koinotning eng kichik zarralari, ahamiyatsiz tarkibiy qismlari ekanligini anglash demakdir! Ammo shu bilan birga, harflardan iborat

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

she'riy satr koinotning butun ulug'vorligi va cheksizligini to'liq o'z ichiga olishga qodir!

Shoir Ravshan Fayzning “Kasalxonada” she'rida odamlar shifo oladigan makon haqida fasllar almashinuvini tasvirlar ekan, qish – kasalxona, sovuq yshoir:

Men umid degan bir vatanda o'sdim, [8.14]

Deya kasalxona – fasllar tashiyotgan mohiyatni butkul o'zgartirib yuboradi. Bu kasallik – erksizlikb salomatlik –xurlikka ishora qilib shoir yaratgan obraz ramziy harakterga ega. Ishoralash yo'li bilan maqsadni ochiq aytish obraz tabiatini belgilamoqda.

Nazar Shukurning “Shavkat Rahmonga” she'rida: “*Xayolda yashamoq zavqli naqadar*”, - deya ruhiyat kengliklari, vaqt chegarasini buzib, zamonsizlik, “*Kezaver bunda yo'q Mag'rub-u, Mashriq*”, - deya makonsizlikka erishgan ruhiy-psixologik tabiatga ega obrazni tasvirlaydi. Bundan teran ruhiy-psixologik obraz, tragik lavha tug'iladi.

A'zam O'ktamning “Qutlov” she'ri. She'rning boshqa nomi “taqvo”. Unda taqvoning mohiyati aks etadi. She'rda dunyo tashvishlari mo'minni mahzun qila olmasligi, ibodat va itoatda poklangan qalbning bayrami ko'rsatib berilgan. Bu asarda biz anglagan obraz ma'rifiy tabiatga ega bo'lib ezgulik qalb pokligiga ehtiyoj uyg'otadi. Tom ma'noda she'riyatdagi mavjud poetik obrazlarning asli hayotdan inson

Ravshan Fayzning “Ijara uydan ko'chish” she'ri o'zining real hayotga yaqinligi bilan kishini mushohadaga chorlaydi. Shoir bu she'r orqali ijarada yashaydigan bir insonning hayoti, qiyinchiliklari, shunday qiyinchilikda ham o'zining holiga achinishdan ko'ra, do'stlariga ahvolini bayon qilolmaganida hafa bo'ladi. She'rda keltirilgan obrazlar orqali biz o'tish davrida bir ziyoli taqdirida yuz bergan hodisa orqali jamiyatdagi insonlarga munosabatni anglaymiz. Inson hayoti boshqalar uchun bir pul bo'lgan bir davrda, mol va dunyo inson taqdirini o'ylashdan ko'ra muhim bo'lgan zamon og'riqlarini his qilamiz.

**Eng issiq kunlarim qoldi bu yerda,
Haydadi muddat ham bermay quv kofir.
E'tiroz bildirmoq qayda, qayerda,
Axir men bor-yo'g'i bitta musofir. [8.19]**

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Shoir qahramon psixologiyasini chunon tasvirleydiki, bo‘lib o‘tgan voqealar kechagidek xotiradan o‘taveradi. So‘zni o‘z yo‘rig‘iga solgan qahramon bunday vaziyatda “shamolday beso‘z, besavol” bo‘lar ekan uning holiga achinuvchi, dardiga darmon bo‘luvchi hech kim topilmaydi. Shoir shu o‘rinda o‘tish davri og‘riqlari, erksizlik iztiroblari g‘oyasini “Uxlab yotar edi ota Turonim” deya parokanda yurt obrazi orqali beradi. Yaxshiroq tushuntirish uchun shoir nazarda tutgan “ota” so‘ziga e‘tiboringizni qarating. Uyda otaning o‘rni bo‘lgan bir oilada qadriyatlar, ehtirom va hurmat yuzasidan farzandlar odob saqlashadi. Agar ota uyda bo‘lmasa, yoki uxlayotgan bo‘lsa-chi, farzandlar o‘shxlik qiladi, xatto bir-birini hafa qiladi. Shunda ojiz va kichkina farzand o‘zini xafa qilganlarni otasiga aytib bermoqchi bo‘lsa, ona “Otang uxlayapti, bezovta” qilma, deb to‘xtatadi. Jamiyatda farzandlarini ximoya qilishi kerak bo‘lgan Turon erksizlik uyqusida edi bu payt. Shoir ijara uydagi holatni real tasvirleydiki, bu reallik udagi har bir so‘z obraz tabiatini ochishga xizmat qilgan. Ijara bu dun imtihonining ibtidosi bo‘lsa kerak. Ijaradan ketish esa bu o‘tkinchi dunyodan qaytishning intihosidir.

Xuddi shunday “Ijara uy” obraziga murojaat qilgan ijodkorlardan biri A‘zam O‘ktamdir. Shoir murojaat etgan bu poetik obrazga lirik qahramon qalb kechinmalari singdirilgan. Shoir tasavvuridagi qismatning falsafiy aks etishida ijara uyda tasvirlanayotgan “it” timsoli muhim. A‘zam O‘ktam ijara uy voqealariga “it” timsolini kiritar ekan, unga ramziy ma‘no yuklaydi. Shoigacha “it” obrazi Alisher Navoiyda yorga etishish uchun vosita, Ogahiyda baxillik, tegmaganga tosh otish, ko‘rolmaslik sifatini ifodalagan.

*Taraqlardi darvoza tinmay,
Baqirardi bir to‘da odam.
Chiqsam yotar bir it o‘lolmay,
Qop-qora qon eshik ham, er ham[2.19].*

Shoir A‘zam O‘ktam ushbu “Ijara uydagi hodisa” she‘rida itga xos yaxshi va yomon jihatlarni kishilarga, ayniqsa, yo‘lin yo‘qotgan darbadar holatiga ko‘chirib, xulosalar chiqaradi.

*Bir ezildim, tiyolmay yoshni,
Bir sog‘indim tug‘ilgan yurtni...[2.19]*

Shoir itning holiga achinish bilan qalbi shu itdek sarson ekanini anglaydi. Aytish mumkin-ki, shoir bu timsol orqali an‘anaviy obraz “*oshiq*”ni tasvirleydi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

A'zam O'ktam "Ijara uydagi hodisa" she'riga ramziy ma'no yuklaydi. O'sha she'r yozilgan payt muallif tabiatida musofirlik kayfiyati seziladi. She'rda o'sha davr ba'zi odamlarining bir bahona bilan og'irning ustidan, yengilning ostidan o'tishlari e'tiborni tortadi. Shoir she'rda munosabat bildirayotgan olomon orqali o'zining fikrini aytib olish uchun, aslida unga iztirob chekayotgan odamning, boshiga dard tushgan insoning qismati muhim bo'lmagan kishilar siyratini chizadi. Biri:

"Bu daydi it, quturgan", dedi
Birov go'yo meni avaylab.
Kelishmagan bo'lsa qaniydi,
Bu eshikka ular ataylab[2.19].

She'rda muallif o'zining abgor ahvolini "it" orqali tasvirlar ekan, ikkinchi tomonga "tekin tomosha"dan quruq qolmaslik uchun yopirilib kelgan olomonni qo'yadi. Bu ikki obraz tabiati bir-biriga teskari. Biri azoblansa, ikkinchisi bundan zavqlanadi. Biri abgor bo'lsa, ikkinchisi yordam berishdan ko'ra maslahat berishni afzal ko'radi. O'zi dunyo ham shu ikki qarama-qarshi kuchdan iborat. Biri azobdan, unisi rohatdan zavqlanadi. Natijada shoir mahoratining mahsuli sifatida ruhiy azobning o'ta ta'sirli ko'rinishi vujudga keladi. Aslida barcha ko'ngil amallarining qarshisida uning ziddi — qalb illati mavjud ekani o'quvchini chuqur o'yg'a toldiradi.

A'zam O'ktam "Izoh shart emas" she'rida hech bir ortiqcha bo'yoqdan foydalanmaydi. Shoir bu she'ridagi tasvir orqali milliy an'ana va milliy qadriyatlarni yuksak darajada ko'rsatishga harakat qilgan. Bu tushuncha "kolorit — biror narsaning o'ziga xos xususiyatlari majmui; nasionalniy-milliy kolorit"[9.498] deb izohlanadi. Yana boshqa lug'atida milliy qadriyatlar, urf-odatlar, umuman asarda ifodalangan o'ziga xos xususiyatlarni shunday ifodalaydi: kolorit — "badiiy asarda tasvirlangan o'ziga xos xususiyatlar, urf-odatlar va qiliqlar"[12.158]. Bunda har bir xalqning o'ziga xos urf-odatlar va an'analarga urg'u qaratiladi. Asarda kishilarning faqat to'y tantanalarida va aza marosimlarida o'zining asl holatiga tushishini bayon qilinadi. Milliylikni namoyon qilishning bu tarzi mavsumiy bo'lib, u vaqt chegarasini qamrab oladi. Boshqa vaqtda insonlar milliy qadriyatlarni unutib qo'yadi. Shoir millatini asl holida ko'rishni istaydi. Ammo o'zbekning asl holiga qaytishi uchun kimdir vafot etishi, aza bo'lishi shartmi?! Hatto milliy kiyimdagi biror insonni ko'rsa, "qishloqi", "to'pori" deya ustida kulish, milliylikka ergashgan odamning ustidan kulish va unga nisbatan behurmat bo'lish bugun ham bor.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

*Kimdir o'lar, nimadir bo'lar,
O'zbek qatsa asl holiga...*

deya obraz mohiyatini kinoya bilan bezaydi.

Shoir milliy kiyim, ayollarning boshidagi oq “doka”si, erkaklarning ustidagi choponi va belidagi belbog‘i o‘zbek millatining qadimiyligini milliyligini ko‘rsatib beruvchi bir detal deb emas, balki, musulmonchilikning belgisi deb ham qaraydi. Yoppasiga ruslashayotgan, kiyimda ham, etikada ham, ruslarga taqlid qilishga kirishgan o‘zbeklar faqat kimdir vafot etganda o‘zligiga qaytganidan shoir ozorlanadi. Shoir she’rida milliy ruhni ifodalar ekan, o‘zbek xalqi an’ana va urf-odatlarini “aza” misolida ko‘rsatib beradi. U o‘z asarlarida muayyan vaziyatga xos voqea, urf-odatlar, peyzaj, ya’ni tabiat tasviri orqali ifodalashga harakat qilgan. U asarlarida xalq hayotining turli ko‘rinishlarini milliy, ma’rifiy ruhda umuminsoniy g‘oyalar bilan uyg‘unlashtirib talqin etgan va mo‘minning milliy mentalitetini, o‘ziga xosligini nazarda tutib she’r yozgan.

80-90 yillarda adabiy maydonga kirib kelgan ko‘plab shoirlar dastavval ijodini syujetli she’rlar bilan boshlagan bo‘lsa, keyinchalik ular tabiat tasvirlari orqali samarali ijod namunasini yaratdi. Tabiat tasviri har qanday davrlarda ham bashariyatning mukammal va yetuk g‘oyalarini beruvchi poetik obraz hisoblangan. Shubhasiz, ijodkor ma’naviy ehtiyojini ko‘rsatib beruvchi vositalardan biri sifatida o‘z pozitsiyasida turgan. Tabiat va jamiyat, tabiat va inson ham doimo boshqa obrazlar kabi o‘zida davr nafasini, unda yashayotgan inson badiiy olamini aks ettiradi. Ifoda tarzi ham o‘zi vujudga kelgan zamonning fikriy tadriji o‘laroq o‘zgarib turadi.

She’riyatdagi obrazlilik o‘ziga xos tabiati bilan eng kuchli estetik, hissiy va ruhiy ta’sirga ega. Lirik obrazlarning o‘ziga xos xususiyatlari o‘tgan asrning 80-90 yillarida butkul yangi poetik mazmun kasb etdi. O‘tish davri shoirlari she’riyatida obrazlar rang-barangligini kuzatish mumkin. Ular goh tog‘, goh daryo, goh daraxt, goho maysa, gul bo‘lib, gohida esa hurkak ohu va beozor qushlar, toshlar hamda gullayotgan novda bo‘lib, she’rga ruh olib kiradilar. O‘sha ruh - obraz demakdir. Bu davr she’riyatining obrazlar tizimida ko‘proq xalqona ruh ustivor ekanini sezamiz. Bu albatta ijodkor dunyosini kitobxonga bir qadar yaqinlashtiradi. Birgina Ravshan Fayzning "Sunbulada" nomli she’riga asos kilib olingan daraxt obrazi zamirida shoir ijodiy kechinmalarining ifodasini ko‘rishimiz mumkin. Daraxt – bahor navosiga to‘lgan diyorda unashi, kapalaklar uning tegrasida ishqiy noma

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

kabi qanot qoqishi, sabo esa sevgi mushki kabi taratishi, qizg'aldoq kosasi qirmiziligi, qirga chiqishda kamalak yo'l ko'rsatishi mumkin. Ammo sunbula kelishi bilan daraxtning o'yga tolishi, yolg'izligi, husniga husn qo'shgan yaproqlarning bir-bir tark etishi g'oyatda jozibali tasvirlangan. Shoir nazarda tutgan "daraxt" – aslida odam... Umrning so'nggi lahzalari sunbula umri boshlangandagi hissiyotlar bor bo'y-basti bilan namoyon bo'lmoqda.

A'zam O'ktamning "1968 yil, Sunbula" she'rida ajdodlarimiz qadim ruhiyatining ko'hna sirdoshi mashhur kalom haqida so'z boradi. Asar nomida ko'rinib turibdiki, she'r mohiyatida yakun turibdi. Bu she'rdan anglashilayotgan xronotopga nazar solsak, o'tmishi necha ming yillarga borib taqalgan, ammo bir necha yillikda o'zligini unutgan, yakuniga erishgan millat tasvirlanadi.

*Chopardim g'ayratim tanimga sig'may,
Bilmasdim, tashvish ne, nedir chin orom.
Tilovat qilardi pichirlab tinmay,
O'lolmay yotarkan qiltomoq bobom.[3.38]*

Sunbula umridagi bir bobo obrazi vositasida shoir inson tabiatiga xos g'ayratga, shijoatga urg'u qaratar ekan, tashvishni ham rohatni ham bilmaydigan bu yoshda inson tabiatida ulguni tasvirlaydi. Keksa odam intihosiga guvoh bo'lar ekan, inson o'z pozitsiyasini unutgan millat qiyofasini tasvirlaydi.

*Bir kun akam kulgi qilgandek bizni,
Buni o'zbekchaga qildi tarjima:
"Boshlayman degani har ish, har so'zni
Mehribon, rahmli Alloh nomi-la".[3.39]*

Shu satrlarni o'qiyotib, kitobxon yana bir bor o'ziga, o'zligiga qaytishga ehtiyoj sezadi. Aslida dunyodagi tashvish, rohat deb atayotgani sarob ekani, birgina "Bismillohir rahmonir rahim" kalomi bilan so'ngiga yetishiga ishora qilinadi. Eng muhimi bu o'rinda shoirning e'tiqodi, ma'rifiy g'oyalari, anglovlari namoyon bo'ladi. Biz anglamagan haqiqatlarni anglatadi go'yo.

O'tish davr ijodkorlari asarlarida shoir uslubi, xalq tiliga yaqin ifoda, obrazlilik bo'y ko'rsatadi. She'rlar qatiga yashirgan qalb kechinmalarida insonning

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

tabiatga yaqinligi ko‘rinadi. Har bir she‘rda chuqur falsafiy ma‘no, mohiyat bilan birga shoir uslubi va mahoratini, aytish joiz bo‘lsa, jasoratni ko‘ramiz. 80-90 yillar she‘riyatining obrazlar chizig‘iga nazar solar ekanmiz, hayot timsoliga aylangan tabiat tasvirida ijodkor kayfiyatining obrazli talqini sifatida namoyon bo‘ladi.

Borliqni idrok qilishda tasavvurimiz qolipiga tushgan jihatlarnigina anglash ko‘nikmasigina shakllangan. Tabiatda suvning suv ekani haqida kimyoviy parchalanish reaksiyasini amalga oshirmasdan ham, bolalikdan qabul qilgan axborotlarimiz, maktabda olgan H₂O - suv degan tushunchaning o‘zi yetarli taassurot beradi. Yoki gul so‘zi aytilganda biz biologik tekshiruv o‘tkazishimiz shart emas. Aksincha, poya, gulbargli, yaproqli o‘simlik tasavvurimizda jonlanadi.

Kitob, daraxt, uy, odam, oy shu singari so‘zlarning tilga ko‘chishi tasavvurni ishga tushirib, unga xos jihatlarni ko‘z o‘ngimizda gavdalantiradi. Jumladan she‘r ham ana shu ta‘rif chegarasidan tashqarida emas. She‘r – muayyan qolipga solingan vazn, turoq, qofiya, asosan, ritm qonuniyatiga bo‘ysinuvchi, ohangdorligi, hissiyotlarga latif ta‘siri bilan boshqa badiiy asarlardan farqlanadi. Ammo tasavvurlar hamisha moddiy mazmunga ega. Tasavvur qilinayotgan obyektning moddiy tomon bilan birga ma‘naviy mazmunga ham ega bo‘ladi.

She‘r beminnat, beg‘araz, iddaosiz. Xuddi shunday soflikning barhayot bo‘lishi, zavol bilmasligi tabiiy va qonuniydir. Shoir qalb tug‘yonlarini qog‘ozga to‘kar ekan, betayin nafsning injiqligi, ermak yoki bema‘ni mashhurlik emas, yurakning evrilishidan yuzaga keladigan holat tasvirini chizadi. *“Yurak bir kunda qirq sakkiz marta o‘zgarib turgani uchun ham qalb”* deyilishini hazrati Payg‘ambarimiz (s.a.v.) allaqachon aytib ketganlar. She‘r orqali hikmatli, iymoniy, islomiy, insoniy tushunchalarni kishilarga yetkazish o‘ziga xos ustunlikka egadir. Bu esa qalb harakati tufayli sodir bo‘ladi. Biz esa she‘r shaklida sahifalarga to‘kilgan yurakni hikmat yanglig‘ qabul qilamiz Ular shoir yurak qo‘ridan yaralgan bo‘lishiga qaramay, bizning so‘zimiz, o‘zimiz, muddaomiz hamdir.

O‘tish davri, ya‘ni 80-90 yillar poetik tafakkurida “millat”, “xalq”, “qavm”, “o‘zbek”, “turk”, “sharq” kabi tushunchalardan ancha yuqorilab, “inson” degan

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

tushuncha qarshisida to‘xtaldi va ana shu inson mohiyatini anglashga bor ichki potensiyasini qaratdi. A‘zam O‘ktamning:

*Boshdan butun arir, ketgay xatarlar,
Har ne kamimizni Tangri but qilgay.
Kim noumid bo‘lsa, shayton atarlar,
Urg‘ochi shaytondir noumid qilgan.[4.12]*

Misralar faqat shoir taqdiri uchungina emas, balki, har bir insonga tegishli tafakkur tarzi, haqiqat haqidagi o‘ylari, umid va umisizlik aro kurashayotgan inson psixologiyasi tasviridan yanada nurli.

A‘zam O‘ktam nafaqat adab bo‘stoniga, qolaversa, ko‘ngillarga ham “*Qur‘on*”i karimda aytilganidek, “*najotga eltuvchi haq so‘z*” hikmati sof va samimiy, tabiiy tuyg‘ular, suymoq va uning hosilasi kuymoq, dard chekmoq, ilohiy nur va asl insoniylik shu‘lalariga oshno bo‘lmoq a‘molini olib kirdi. Eng hayratlanarli jihati shunda-ki, bu murakkab jarayonni go‘zal so‘z o‘yinlari qolipiga sig‘dira olgan. Fikr ifodasi uchun ajoyib mezonlarni kashf etgan. Masalan, “*Tahlil*” she‘ri qurilishini olib ko‘raylik.

*“Yo‘qchilik”dan
Ozg‘indir “yo‘qlik”.
“To‘qchilik”dan
Semizdir “to‘qlik”.[4.14]*

Oltita so‘zdan iborat bir bandlik she‘r. Shoir satrlarga eng zalvorli yukni tashlagan. Hech bir zohiriy ne‘matlar inson bag‘rini to‘ldira olmaydi. O‘zini anglagan inson uchun “*yo‘qlik*” qanchalar ahamiyatsiz bo‘lsa, “*to‘qlik*” ham shunchalar ahamiyatsiz. Qachondir, qayerdadir sodir bo‘lgan qandaydir hodisa bizni o‘ylar girdobiga giriftor etadi-ki, o‘sha lahza qalbimizda tug‘ilgan tuyg‘ularga, hayratlarga, quvonchlarga nom topish uchun sarson bo‘lamiz. Iymon va nafs to‘qnashuvi ruh maydonida ismsiz hissiyotlar lashkari aro imkonsiz qolaveramiz. Shoirning ko‘nglidan boshlanib, ko‘ngillarda davom etuvchi satrlari ichra asrorlar mohiyatini bilishini istaymiz.

Zulmatga moyilroq ko‘ryapman ko‘zni,

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Moy yo‘q, shisha xira, pasayar pilik.

Yolchimaganidek belboqqa bo‘zchi,

Zor bo‘lganim odamgarchilik.[4.14]

Shoirning lirik qahramoni olam ichra odamni sof ko‘rishni istaydi. Butun dunyo unga qarshi tursa-da;

Har kuni bir his uchar vujuddan, dildan,

Har tun bir tuyg‘uning o‘char qorasi.

Tobora yurakning tiriklik birlan,

Ochiq bo‘layotir orasi.[4.14]

deya o‘z so‘zidan, e‘tiqodidan kechmaydi.

“So‘z amal daraxtining mevasi, chunki u amaldan tug‘iladi”[6.186], degan edilar Hazrati Rumi. Uningcha, har bir satr shoir anglab yetgan haqiqat, a‘mol hosilasi sifatida dunyoga keladi. Shuning uchun ham she‘riyat abaddir.

Shoirning har qanday faoliyati, jumladan, lirik tabiatga ega his-tuyg‘u, o‘y-xayollari ma‘lum obrazga asoslanadi. Ular shoir kechinmalarini harakatlantiradi, ma‘lum maqsadga yo‘naltiradi. Lekin bu jarayon murakkab bo‘lib, u ijodkorning o‘y-xayoliga, qalb-shuuriga joylashib oladi va uni o‘ylashga, his etishga undaydi. «San‘atkorning qalbini zabt etgan, uning oromini, huzur-halovatini buzgan ruhiy holat poetik obraz deb ataladi»[13.9]. Demak, shoir qalb prizmasidan o‘tgan va kechinma asosida harakatlangan o‘y-fikrlar, anglangan borliq haqidagi tasavvurlar obraz deyiladi.[13.15] Obraz va uning voqelanishini Chori Avazning «Shoir» nomli she‘rida kuzatamiz:

Zulmat bosib kela boshladi,

Tun tushirdi qora pardasin.

Shoir asta o‘rnidan turib,

Ochib qo‘ydi nurli darchasin.[13.97]

Bu yerda shoirning ijod qilish motivi she‘rdagi lirik voqelik bayoniga asos bo‘lgan. Lirik sub’yekt zulmat va tun so‘zlari orqali jamiyatni ulkan sahnaga o‘xshatib, zalning chiroqlari o‘chirilgani, teatr oynasidagi qora pardalar tushirilgani va barcha e‘tibor sahnaga qaratilgani haqida xabar beradi. Shoir bosh

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

obraz sifatida butun dunyoning markaziga chiqadi. Bunda zulmat, qora parda mazmuniy konstruksiyalari ortida olamning bir tomoni bo'lsa, shoirning nurli darchasi ikkinchi tomon bo'lib, yaxlit olamning dualistik boshlanmasiga ishora qilinadi. Bu ma'naviy qashshoqlik bilan komillik, ezgulik; yovuzlik bilan yaxshilik sifatidagi azaliy kuchlar kurashi deb olinishi mumkin. Shoir unda asosiy o'ringa ega. Chunki u zulmatga qarshi nurli darchasini ochdi. U harakatda, fikr yuritish, ijod qilish, olamni zulmatdan qutqarishga tayyor shaxs sifatida nurga yo'l ochdi. Demak, she'rdagi ijod qilish motivi ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi azaliy kurashga ishora qilyapti. Bayon garchi sodda, oddiy bo'lsa-da, mazmun teranligi bandning ichki kompozitsiyasining mukammalligi bilan izohlanadi. Birinchi ikki qator tezis bo'lib, keyingi ikkinchi qator unga nisbatan antitezis vazifasida kelgan. E'tibor bering, shoirning yaratish motivi olamning yaratilishiga qiyoslangan. Bunday lirik o'y-fikrlar, kechinmalar barchasi haqiqatni ifodalashga xizmat qiladi. Shoir bir hovuch nurni nayzadek tasavvur qilyapti. Banddagi qiziq bir holat shoirning kulishi bo'lib, sekin so'zining ikki marta ta'kidlanishi, bu kulgidan muallif ham hayron ekanligi namoyon bo'lyapti. Aslida har bir inson o'z olamining yaratuvchisi. Chindan ham biz o'z fikrlarimizning natijasimiz. Shoir she'r orqali, she'rdagi poetik obrazlar orqali o'zidan ojiz yaratq kashf etib olgan insonning imkoniyatlarini ko'rsatib bergan.

Dunyoning azaliy yaratuvchanligi shoirlarga berilgan, zulmat va nur kurashidan murod shoirning zimmasidagi badiiy-estetik yukni ko'rsatish, ijodkorning Yaratganga yaqin bo'lgan iste'dodi orqali olam haqidagi o'ziga xos fikrni bayon qilish ekanligida ko'rinadi.

Zulmatning yengilishi uning ovozi o'ksik, bo'g'iq ekanligida ko'rinsa, shoirning ijod qilish uchun o'ziga xos xayoliy, badiiy yuksak uyga kirishida ezgulik, yorug'lik himoyachisi ekanligi aks etadi. Demak, mazkur she'r orqali shoir yaratish, ijod qilish motivi vositasida olamning mohiyatini yaratish, ezgulik ekanligini ko'rsatishga intiladi. Bu harakat qonunining bir ko'rinishi. Negaki, butun dunyo va undagi hamma narsa tinimisiz harakatda.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Harakat kosmosning azaliy va abadiy qonuniyatidir. Agar harakat to‘xtasa, vaqt charxi buzilib, xaotik evolyutsiya sodir bo‘ladi. Harakat bo‘lmasa, mavjudlik ham yo‘q bo‘lar edi. Harakat to‘xtasa, unda biz hali anglab etmagan, etishimizda mushkul nimadir sodir bo‘ladi. A‘zam O‘ktamning ana shu ma‘nodagi “*Harakat*”i umuminsoniy prinsiplarga ega bo‘lib, o‘zi mansub bo‘lgan makon bilan bevosita bog‘liq.

Qarshilik. Qamoq. Qiynoq. Qasos. Qin. Qilich. Qalqon. Quyiladi qon qaynoq. Qattol qattiq qatag‘on. O‘tar. O‘kirar. O‘ylar. O‘pirilar. O‘rtanar. O‘nglanar. O‘qir. O‘ynar. O‘sar. O‘tar. O‘rganar. Quvonch qahat qotadi. Qayg‘u. Qon. Qadim qudrat qaytadi. Qachon, qachon, qachon? Olish. Otish. Obodlik. Og‘ir ojiz olamga. Omonligu ozodlik omonatdir odamga. Notiqlar nomard, nokas. Nechun nolish nasihat? Najot – norozi nafas. Nafrat – nasiba ne‘mat.[4.15]

“*Harakat*”ning har bir so‘zi o‘zicha harakatda. U to‘xtamaydi. Mobodo real voqelikda to‘xtasa ham inson e‘tiqodi silsilasi sifatida ham harakatda davom etadi. Bu asar shoirning “*Xabar*”[5.125] qissasi bilan bir xil pafosga egaligi ham hayratlanarli holat. “*Xabar*”da ham, “*Harakat*”da ham e‘tiqod va nafs, ozodlik va mute‘lik, haqiqat va tiriklik, millat va iymon o‘rtasidagi harakatdan xabar beriladi. Ikki asarda asosiy detal – Qo‘qon, maqsad – uning fojeasini ko‘rsatish.

Shoir e‘tiqodsizlikdagi e‘tiqod, mute‘likdagi erk, tiriklikdagi haqiqat, millatdagi insoniylikni ko‘ra oladi. Bu holatni alohida-alohida so‘zlardan iborat gaplar orqali ifodalaydi. Uni o‘qib ildizga qaytishga ehtiyoj sezamiz. Insonligimizni unutib borayotganimizni anglaymiz. Tiriklik iskanjasidan xalos bo‘lib, ruhiy parvoz bilan tarixga yuzlanamiz. Asar qahramoni kabi hayot hodisalarini hayotdan tashqarida ko‘ra boshlaymiz.

Adabiy asarni shakllantiruvchi qonuniyatlardan biri makon-zamon hisoblanadi. “Xronotop narsani aniq vaqt va makonda hissiy sezim va idrok orqali yaqqol tasavvur qilish, jonli tarzda ko‘z oldiga keltira olish bo‘lib, san‘atkor uchun esa bu shunday manzarani yarata olish iqtidoridir. Xronotop obraz, jonli tasavvur yaralishining dastlabki sharti hisoblanadi”[10.56]. Shoir yaratgan poetik obraz, aynan, mana shu makon va zamonda o‘zining estetik ifodasini topadi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Dunyoda qanchadan-qancha tilsim bo‘lmasin, haq so‘z uning ochuvchisidir, ammo chin so‘z aslo moddiyatga bog‘liq emas. Ravshan Fayzning “Men yetgan haqiqat” deb nomlangan she‘rga e‘tibor qarataylik.

*Qay kun chiqib ketding shamolday shosha,
Izladim bilmasdan tinim nima ul.
Qidirdim qishloqlar, shaharlar osha,
Lekin hech ko‘rinish bermading shu-shu.[8.32]*

Shoir izlagani sarlavhadan ko‘rinib turgani haqiqat. U tinimsiz izlaydi, ammo topish qiyin. Lirik qahramon o‘z “men”ida minglab “men”lar taqdirini joylaydi. She‘rning davomida ko‘kdan ham, yer tagidan ham izlab, topolmay noiloj o‘z haqiqati “she‘r”dan najot topganini iqrorona izohlar ekan:

*Va shunda men senga yetdim-u birdan,
Tugadi ilonday eshilgan yo‘lim:
Angladim, ming bora uzangan bilan,
Baribir falakka yetmaydi qo‘lim.[8.32]*

She‘rni umumlashtirib, boshdan oxiriga dovur o‘qilsa, bir xil. Haqiqat – qo‘li kaltalik... orzuni, umidni haqiqatdan izlash. Baxtni, quvonchni haqiqat bilan bog‘lash. Shoir so‘zlarni mahorat bilan joylashtirilgani o‘quvchida zavq uyg‘otar ekan, aslida o‘zini bilgan insongina bu hayotda o‘zini tushunishdan boshqa haqiqat yo‘qligini obrazlar orqali anglatadi..

A‘zam O‘ktamning “O‘yin” she‘ri ham ana shu shaklda yozilgan. “Ulug‘”, “lof”, “oh” so‘zlarining chappa qo‘llanilish “g‘ulu”, “fol”, “ho”dan foydalangan Shoir ham hissiy holatlarni o‘z maqsadi atrofiga birlashtirgan.

*Uncha mahobatli emaskan osmon,
Ko‘zimga sig‘di-yu
Aylandi chir-chir.
Tez-tez ko‘z yugurtdim,
Tekshirdim oson –
Uzun emas ekan men ko‘rgan umr.[3.85]*

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Misralarda mantiqiy uzviylik bor. Shoir botin va zohir munosabatlarini uyg'unlashtirib, o'z mantig'iy mushohadasini o'quvchiga taqdim etgan. Avval osmon obrazi orqali samoning mahobatli emasligini aytganda, bu fakt emas, hissiy mushohada xolos, deyish mumkin. Biroq ana shu osmonning ko'zga jo bo'lishi shoir keltirgan dalil nechog'li to'g'ri ekanligini ko'rsatadi.

Shoir dunyoni o'z holicha qabul qilishni istamaydi. Uning uchun ko'z ko'rib, quloq bilan eshitib, qo'l bilan ushlab qabul qilingan moddiyat birlamchi emas. Undan olingan taassurotlar aldamchi. Shoir uchun muhimi instinkt orqali olingan va ong bilan idrok qilingan narsadir.

Abdurauf Fitratning *"butun o'zbek yozuvchilarining ifodalari o'zbekcha bo'lg'ani holda har birining o'ziga maxsus bir uslubi bordir. Shoirning xayol, o'y, tushunish shakllari tugal, komil bo'lg'ach, o'ziga yarasha bir uslub borliqqa chiqqan bo'ladir. Uslubning adabiyotdag'i o'rni juda katta, juda muhimdir"*, deb yozgan edi "Adabiyot qoidalari" asarida.

Xulosa

Aytish mumkinki, XX asrning 80-90 yillari she'riyatida o'zbeklar hayoti, turmush sharoiti, e'tiqodiy qarashlari xalqning urf-odatlarini, madaniyati, tarixini anglashga va anglatishga uringan so'z ustalarini paydo bo'ldi. Bu davrda ijod qilgan shoirlar asarlarida milliy- mahalliy sharoit ruhi, ijtimoiy tarixiy, adabiy-madaniy muhit bilan bog'liq xususiyatlari, odamlari psixologiyasi va xarakteriga xos milliy unsurlar yaqqol sezilib turadi. Tadqiqotda ko'zga tashlangan muammo, aynan obrazlar bilan bog'liq. Bu davr she'riyatida obrazni asosiy va yordamchi deya tasniflash mumkin.

1. Asosiy obrazlar: inson, davr, e'tiqod, erk, ijtimoiy jarayonlar;

2. Yordamchi obrazlar: yurt, fasllar, qushlar, hissiyotlar, ranglar, tabiat hodisalari, o'simliklar dunyosi va hayvonot olami vakillari.

Biz yuqorida obrazlar statistikasini ko'rsatishda muallif obrazini e'tibordan, chetda qoldirdik, ammo bu obraz asar mohiyatida muhim ahamiyat kasb etadi va hayot haqidagi hukm va xulosalarni beruvchi obraz sifatida namoyon bo'ladi. Muallif obrazisiz boshqa obrazlar berayotgan g'oya ham, tashiyotgan fikr ham, anglatayotgan tasvir ham qadrsiz. Har bir detal, obraz, timsol muallif obrazida birlashadi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

80-90 yillar she'riyati o'ziga xos tasvir va bayon uslubiga ega. O'zigacha ma'lum an'analar bilan tanishib, boshqalar ko'rib his qilolmaydigan haqiqatlardan hayratlanish, ularni falsafiy idrok qilish, inson sifatida a'molining nima ekanini anglashga intilish – o'tish davri she'riyati obrazi tabiatining xos xususiyati.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Akramov B., She'riyat gavhari: Lirikada obraz muammosi. – Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1979. – 168. 5-bet
2. A'zam O'ktam, Ziyorat, -Farg'ona: Yangiqo'rg'on, 1992, 19-b
3. A'zam O'ktam, Sahar vaqti yurak yig'lar/She'rlar, -Toshkent: Movorounnahr, 2014, -304 b, 38-bet.
4. A'zam O'ktam, Qirqinchi bahor, -T.: Qatortol-Kamolot, 1999, 14-b.
5. A'zam O'ktam, Xabar//SHarq yulduzi, 1995, 1-2 son.
6. Islom tasavvuf manbalari, -T.: O'qituvchi, 2005, 186-b.
7. Xrapchenko M.B. *Gorizontы xudojestvennogo obraza.* – Moskva: Xudojestvennaya literatura, 1986. – S. 80. 50
8. Ravshan Fayz, Kel, ey ko'nglim: she'rlar va dostonlar, -Toshkent: 1997. B-216. 60-b.
9. Ruscha-o'zbekcha lug'at. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2013. – B. 498.
10. Suvon Meli. *Komik katarsis // O'zbek tili va adabiyoti.* – Toshkent: 2003. – 2-son. – B. 26. 56
11. Sarimsoqov B.I. Badiiylik asoslari va mezonlari. – Toshkent: O'z FATAI, 2004. – B.85
12. Hotamov N., Sarimsoqov B. *Adabiyotshunoslik terminlarining Ruscha-o'zbekcha lug'ati.* – Toshkent: O'qituvchi, 1983. – B. 158.
13. Chori Avaz, Saylanma. – Toshkent: Ma'naviyat, 2003. – B.9.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

